

“Ta’lim faoliyatida o‘smir yoshdagilarda ongning shakllantirishning psixologik mexanizmlari.”

Masharipova Adolat

Urganch Davlat Universiteti

Psixologiya ta’lim yo’nalishi 231-guruh

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim jarayonida yoshdagi o’quvchilarda huquqiy ongini qay darajada taraqqiy etganligi va bu ongni yana qanday shakllantirish mumkin ekanligining psixologik mexanizmlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, o‘smirlik, o‘qish faoliyati, demokratik qadriyatlar.

"Psychological mechanisms of formation of consciousness in adolescents during educational activities."

Urganch State University Psychology education, group

231

Masharipova Adolat, graduate student of the 1st stage

Abstract: In this article, the psychological mechanisms of the development of legal consciousness among schoolchildren during the educational process and how this consciousness can be formed are highlighted.

Key words: legal consciousness, adolescence, educational activity, democratic values.

Huquqiy ongni shakllantirishda turli guruh vakillari, ijtimoiy jamoalarga katta e'tibor qaratish zarur. Bunda boshlang'ich asos bog'cha va maktablar bo'lib, xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan (2016-yil 7-dekabr) ma'ruzasida Shavkat Mirziyoyev shunday deydi: "Qonun ustuvorligini ta'minlashda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarni qonunga hurmat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

"Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirishda avvalo boshlang'ich asoslarga ta'sir o'tkazilishi lozim.. Shaxs shakllanishining ilk ijtimoiy guruhi bu-oila hisoblansa, ikkinchi va uchinchi o'rinlarda bog'cha va maktab hisoblanadi. Balki bog'chada huquqiy ong, jamiyatdagi ijtimoiy mavqe haqida bolalarga uqtirib bo'lmasa-da, ammo maktab davrida buning imkoni mavjud. Huquqiy ongga qisqacha to'xtalib o'tsak. Huquqiy ong-ijtimoiy ong shakli: jamiyat a'zolarining mavjud huquqiy munosabatlar va huquqni tushunishi, huquq tartibot haqidagi tasavvurida o'z aksini topadi.

Maktab davrida o'zini Vigotskiy aytishi bo'yicha:

"O'smir kichik ham emas, katta ham emas" ta'limotiga asosan o'smirlarda turli psixologik, biologik o'zgarishlar boshlanadi. Aynan bu yosh inqirozida ular antisotsial holatga kelib qolishadi: Bu yoshdagi bolalar xulq-atvorini kattalar xulqi va qadriyatlariga qayta orientatsiya qila boshlaydi. O'smir bu davrda o'z huquqlarini taniy boshlaydi. 16-yoshidan biometrik passport olgach, u ham jamiyatning bir bo'lagi hisoblanadi. Maktab o'quv uslubida "Konstitutsiya", "Huquq" fanlari mavjud bo'lib, aynan ushbu yosh davrida bolalarga o'z huquq va erkinliklarini bilishi va shuni anglagan holda majburiyat va burchlarini to'liq ado etishi ko'zda tutiladi.

Demokratik qadriyatlar amaldagi qonunchilikda mustahkamlanib, huquqiy qadriyatlar sifatida insonlar ongiga, huquqiy ongiga ta'sir ko'rsata boshlaydi. Huquq huquqiy ong orqali demokratik qadriyatlarni qaror toptirish vositasiga aylanadi. Huquqiy ongni shakllantirishda psixologlar yordami zaruriy hisoblanadi. Chunki kichik, katta guruhlar bilan ishlash va ular ongiga qay tartibda ta'sir qilish mexanizmlarini bilish uchun. Bitta insonga ta'sir qilgandan, u orqali guruhiy tuzilmaga ta'sir qilgan afzalroq. Huquqiy ong falsafiy nazariyalar, mafkuraviy qarashlar, diniy doktrinalar bilan chambarchas bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganimizda huquqiy ongni shakllantira boorish kelajak uchun, Respublika gullab-yashnashi uchun eng ajoyib poydevor bo'ladi. O'smir yoshda bunday ongning shakllantirilishi ularni turli yomon illatlardan saqlaydi. "Xulqi og'ish" holatlar sonini keskin kamaytiradi. Ko'pchilik faqat kattalar jinoyat qilish huquqiga ega deb hisoblaydi va kattalarni bunday erkinlikdan ozod qilmaydi. Ular "qonun mas'uliyati uni buzganlarni zarardan ozod qilmaydi" degan pozitsiyaga ishonch hosil qilmaydi, ko'pincha o'z qoidalarini va harakatlarini ularning talablari bilan solishtirishni bilmaydi. Muayyan huquqbuzarliklarda ular qonunning huquqiy tartibga solinishiga emas, birinchi navbatda ma'lum axloqiy me'yorlarga asoslanadi. Huquqiy ongga bunday zarar yetkazilishi voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etishiga sabab bo'ladi. Ma'muriy huquq davlat boshqaruvi apparatini tashkil etish va qurishni tartibga soladi. Har xil mahsulotlarni sotib olish va ishlab chiqarish uchun boshqa ko'plab narsalar mavjud. Huquqni muhofaza qilish organlari, xavfsizlik xodimlari. Agar shaxs huquqbuzarlik qilish huquqini buzsa, unga nisbatan ma'muriy jazo qo'llaniladi. Huquqiy ta'lim jarayonida o'quvchilar huquqiy va huquqiy munosabatlar, ota-onalarning bir-biriga nisbatan huquqlari va yuridik shaxslari, bolalar tarbiyasi bilan tanishtiriladi. Huquqiy ta'lim jarayonida talabalar mehnat qonunchiligining ba'zi qoidalarini ham o'z ichiga oladi, chunki tez orada ular ish joyida ular ustida ishlashlari kerak bo'ladi, ular malakali bo'lishi kerak bo'lgan ko'plab masalalarga duch kelishadi (qabul qilish, o'tkazish va ishdan bo'shatish shartlari), ish sharoitlari). soat va dam olish vaqti, vaqt va ish haqi, ma'naviy va moddiy zarar va hokozolar. Talabalar jinoyat huquqining masalalari bilan tanishishlari kerak, jinoyat nima, jinoyat nima, jinoyatga yetkazilgan zarar nima? Qamoq, jazosizlik degani, hech qanday jinoyatsiz tashviqot. Huquq (yuridik ma'noda) - bu davlat tomonidan himoya qilinadigan, o'zida erkinlik, tenglik va adolat tamoyillarini ifodalaydigan, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan, umumijburiy xulq-atvor qoidalarini yig'indisi. Huquq - davlat tomonidan o'rnatilgan yoki tasdiqlangan umumiy majburiy ijtimoiy normalar sistemasidir.

Huquq davlat tomonidan mustahkamlangan, kafolatlangan va himoya qilinadigan huquqiy munosabatlar va fuqaroning asosiy huquqlarini o'z ichiga oladi. Huquq davlat sifatida tashkil etilgan jamiyatda paydo bo'lib, mulkchilik munosabatlarini, xo'jalik munosabatlari mexanizmini mustahkamlaydi vs jamiyat a'zolari o'rtasida ma'lum o'lchov va shakllarda (fuqarolik huquqi, mehnat huquqi) mehnat va uning mahsulotlarini taqsimlovchi vazifasini bajaradi. Vakolatli organlarning, davlat boshqaruvi organlarining shakllanishi, tartibi va faoliyatini belgilaydi, nizolarni hal etish usullarini belgilaydi. Mavjud ijtimoiy munosabatlar (jinoyat huquqi, protsessual huquq) buzilishiga qarshi kurashish choratadbirlarini belgilaydi, shaxslar o'rtasidagi munosabatlarning turli shakllariga ta'sir qiladi. Huquqiy normalar boshqa ijtimoiy tartibga soluvchi normalardan (din, axloq, urf-odat va boshqalar) majburiyligi bilan farq qiladi.

Huquqning funktsiyalari jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar va odamlarning xulqatvoriga huquqiy ta'sir ko'rsatishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

1. Huquqning vazifasi uning mohiyatidan kelib chiqadi va huquqning jamiyatdagi vazifasi bilan belgilanadi.
2. Huquqning funksiyasi uning ijtimoiy munosabatlarga ta'sirining shunday yo'nalishiki, uni amalga oshirish zarurati ijtimoiy hodisa sifatida huquqning zarurligini taqozo etadi.
3. Funksiya huquqning eng muhim belgilarini ifodalaydi va u huquq taraqqiyotining muayyan bosqichida uning oldida turgan asosiy masalalarni hal etishga qaratilgan.
4. Huquqning funksiyasi ijtimoiy munosabatlarning muayyan turini tartibga soluvchi faol harakat yo'nalishidan iborat. Shuning uchun ham g'ayrat, harakat, faollik va boshqalar huquq funksiyasining eng muhim belgilaridir.
5. Huquqiy funksiya qonuniyligi bilan ajralib turadi. Uni qo'llashning uzluksizligi va davomiyligi shu jihat bilan tavsiflanadi.

Himoya funktsiyasi - bu huquqning ijtimoiy funktsiyasi bilan bog'liq bo'lgan huquqiy ta'sir, u umumiy ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim iqtisodiy, siyosiy, milliy va boshqa ijtimoiy munosabatlarni, ularning yaxlitligini himoya qilishga,

shuningdek, ushbu jamiyatga yot munosabatlarni bostirishga qaratilgan. . yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References).

- 1.Sh.Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq faravonligi garovi.-Toshkent 2017.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari.ex.uz.sayti.
- 3.wikipedia.uz
4. Z.T.Nishanova,N.G.Kamilova,D.U.Abdullaeva,M.X.Xolnazarova“Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya”.Toshkent- 2018.
- 5.Z.Xudayqulova “Yosh va pedagogic psixologiya” darslik Toshkent-2020.
- 6.Yo.S.Sadikova “Huquqiy ongni shakllantirishda demokratik qadriyatlarining o'ri” Toshkent-2021.
- 7.Ochilqoriyev.X.T.Davlat va huquq nazariyasi.darslik Toshkent “Adolat” 2018.